

ТРАВМАТИК ЖАБРАНГАН БОЛАЛАРДА ТЕЗ ТИББИЙ ЁРДАМ ВА ЖАРРОҲЛИК УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Амиров Шахрижахон Ўткир ўғли

Термиз иқтисодиёт ва сервис университети, Тиббий клиник фанлар кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу тадқиқотда травматик жабранган болаларда тез тиббий ёрдам кўрсатиш ва жарроҳлик усулларининг самарадорлиги таҳлил қилинган. 2020–2024 йиллар давомида болалар шошилинич ёрдам бўлимларига келтирилган 60 нафар бемор бола клиник ва статистик жиҳатдан ўрганилди. Асосий эътибор бош мия шикастлари, абдоминал жароҳатлар ва скелет-мускул тизими шикастларига қаратилди. Жарроҳлик интервенциялар тезлиги ва мос усул танлови клиник натижаларга таъсири таҳлил қилинди. Эрта тиббий ёрдам кўрсатиш, жарроҳлик даволашни ўз вақтида бошлаш ва кўп соҳа мутахассислари иштирокидаги ёндашув болалар ҳаётини сақлаб қолишда ҳал қилувчи бўлгани аниқланди.

Калит сўзлар: болаларда шикастланиш, шошилинич тиббий ёрдам, жарроҳлик интервенцияси, травматология, реанимация

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ТРАВМАХ У ДЕТЕЙ

Амиров Шахрижахон Уткир угли

Преподаватель кафедры клинических медицинских наук, Термезский университет экономики и сервиса

Аннотация: В данном исследовании проанализирована эффективность оказания неотложной медицинской помощи и хирургических методов при травмах у детей. В клинико-статистическом исследовании были изучены случаи 60 детей, поступивших в отделения скорой помощи в период с 2020 по 2024 годы. Основное внимание уделено черепно-мозговым травмам, абдоминальным повреждениям и травмам опорно-двигательного аппарата. Изучено влияние скорости хирургических вмешательств и выбора адекватного метода на клинические результаты. Установлено, что своевременное оказание медицинской помощи,

начало хирургического лечения и междисциплинарный подход играют решающую роль в спасении жизни детей.

Ключевые слова: травмы у детей, неотложная медицинская помощь, хирургическое вмешательство, травматология, реанимация

EFFECTIVENESS OF EMERGENCY MEDICAL CARE AND SURGICAL METHODS IN TRAUMATIZED CHILDREN

Amirov Shakhrijakhon Utkir oqli

*Lecturer, Department of Clinical Medical Sciences,
Termez University of Economics and Service*

Abstract: This study analyzes the effectiveness of emergency medical care and surgical methods in traumatized children. A total of 60 pediatric patients admitted to emergency departments between 2020 and 2024 were examined clinically and statistically. The focus was on head injuries, abdominal trauma, and musculoskeletal system damage. The impact of the speed of surgical interventions and the appropriateness of the chosen method on clinical outcomes was assessed. It was found that early medical intervention, timely initiation of surgical treatment, and a multidisciplinary approach are critical for saving children's lives.

Keywords: pediatric trauma, emergency medical care, surgical intervention, traumatology, resuscitation

Кириш: Болалардаги шикастланиш (травма) дунё бўйлаб ўлим ва ногиронликнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади (World Health Organization, 2022). Болалар травматологиясида ўз вақтида ва тўғри тиббий ёрдам кўрсатиш ҳаётини аҳамиятга эга. Ҳар йили юзлаб болалар йиқилиш, транспорт ҳалокатлари ва маиший жароҳатлар туфайли шошилиш жарроҳлик ёрдамига муҳтож бўлади (Rosenberg et al., 2020). Ушбу мақолада шошилиш жарроҳлик амалиётлари ва уларнинг самарадорлиги болалардаги турли хил шикастланишлар мисолида таҳлил этилади.

Усуллар: Тадқиқот 2020–2024 йиллар давомида Термиз шаҳридаги РШТЎИАМ Сурхондарё вилоят филиали болалар шошилиш жарроҳлик марказида олиб борилди. Тадқиқотга 1–14 ёшли 60 нафар бемор жалб қилинди. Улар қуйидаги шикастланиш турлари бўйича гуруҳларга ажратилди:

1. Бош мия шикастлари — 20 нафар
2. Қорин бўшлиғи шикастлари — 18 нафар

3. Скелет тизими шикастлари — 22 нафар

Барча беморларда шошилиш ҳолатда диагностика (УТТ, КТ, рентгенография), реанимацион тадбирлар ва жарроҳлик интервенциялари (краниотомия, лапаротомия, остеосинтез) амалга оширилди. Даволаш натижаларида беморларда асоратларнинг қолиш даври, асоратлар даражаси ва реабилитация вақти билан баҳоланди.

Натижалар:

1. Бош мия шикастлари билан келган болаларда краниотомия 12 та ҳолатда, медикаментоз терапия 8 та ҳолатда қўлланилди. Краниотомия қўлланилган беморларда 83% ҳолатда функционал тузалиш кузатилди.
2. Қорин бўшлиғи шикастларида лапаротомия 15 та ҳолатда бажарилди. 3 та ҳолатда консерватив терапия самарали бўлди.

3. Скелет тизими шикастларида остеосинтез (тармоқ усулида ёки ички металл конструкциялар билан) 19 беморда амалга оширилди. 3 беморда гипс ёрдамида даволаш қўлланилди.
4. Умумий тузалиш кўрсаткичи — 88%, жарроҳликдан кейинги асоратлар 7% ҳолатда (яра инфекцияси, остеомиелит) кузатилди.

Муҳокама: Олинган натижалар кўрсатмоқдаки, травматик жабрланган болаларда тез тиббий ёрдам ва жарроҳлик интервенцияларининг ўз вақтида ва тўғри олиб борилиши натижани яхшилайти. WHO (2022) маълумотларига кўра, шошилиш жарроҳликни кечиктириш ўлим хавфини 25–30% оширади. Шу боис, шикастланган болаларга периморбид кузатув, тезкор ташхис ва фавқулодда жарроҳлик интервенциялари ҳаётни сақлаб қолиш учун зарур ҳисобланади (Peterson et al., 2021). Скелет шикастларида замонавий остеосинтез усуллари тез реабилитацияни таъминлаётгани қайд этилди.

Хулоса: Травматик жабрланган болаларда шошилиш ёрдам ва жарроҳлик усулларининг ўз вақтида қўлланилиши даволаш самарадорлигини оширади ва асоратлар хавфини камайтиради. Тез ва тўғри ташхис, мультидисциплинар ёндашув, шунингдек, замонавий жарроҳлик техникаларининг жорий этилиши болалар ҳаётини сақлаб қолишда ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Келгусида ушбу тизимни янада такомиллаштириш мақсадида болалар учун махсус реанимация ва жарроҳлик стандартларини ишлаб чиқиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Peterson, A. R., Johnson, T. M., & Lee, H. J. (2021). Pediatric trauma: Advances in surgical approaches and outcomes. *Journal of Pediatric Surgery*, 56(9), 1685–1692. <https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2021.03.025>
2. Rosenberg, H., Glass, N., & Kim, M. (2020). Emergency care for children with trauma: Evaluation and management. *Pediatric Clinics of North America*, 67(2), 215–230. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2019.12.002>
3. World Health Organization. (2022). *World report on child injury prevention*. Geneva: WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241563574>
4. Nguyen, T. D., & Ramirez, M. (2019). Pediatric surgical emergencies: Best practices in trauma care. *Annals of Surgery*, 270(5), 773–781. <https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000003509>
5. Smith, J. L., & Patel, S. K. (2020). Advances in pediatric orthopedic trauma. *Journal of Orthopedic Trauma*, 34(4), 212–219. <https://doi.org/10.1097/BOT.0000000000001653>
6. Бекмирзаев Эшқувват Рузибоевич, Абдуназаров Миржалол Худойшукур угли, Тогаев Азизбек Алиёр угли, & Ашурова Шахноза Ортик кизи. (2023). Витамин А . Лучшие интеллектуальные исследования, 10(3), 92–94. Retrieved from <https://web-journal.ru/journal/article/view/1923>
7. Бекмирзаев Эшқувват Рузибоевич, Абдуназаров Миржалол Худойшукур угли, Тогаев Азизбек Алиёр угли, & Ашурова Шахноза Ортик кизи. (2023). Мочевина . Лучшие интеллектуальные исследования, 10(3), 85–87. Retrieved from <https://web-journal.ru/journal/article/view/1919>
8. Bekmirzayev , E. R., Xalilov , D. B., & Aminova , M. N. qizi. (2023). Bugungi kundagi transport vositalarining atmosferaga kimyoviy chiqindi gazlarini tarqatishining dolzarb muomolari. *Golden brain*, 1(2), 325–328. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1362>

9. Bekmirzayev , E., & Allaberdiyev , H. (2024). Kaliforniya qizil chuvalchangidan olingan ekstraktining tarkibi, xususiyati va odam terisiga ta'sir mexanizmini o'rganish. *Synapses: Insights across the Disciplines*, 1(4), 275–279. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63957>
10. Нарзиева , Ф., Saidov , J., & Bekmirzayev , E. (2024). Невро-онкология: мия ўсмалари, уларни даволаш ва уларга қарши курашда замонавий ёндашув. *ACUMEN: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 281–287. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63599>
11. Xolmurodov , I., Bekmirzayev , E., & Tilloyev , S. (2024). Bakteriyalarning bioplenkasi. *ACUMEN: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 210–216. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63585>
12. Ахмадова, Д. К. к., & Бекмирзаев, Э. Р. (2023). Морфология желчного пузыря и желчного сфинктера при верхней дуоденоеюнальной обструкции. *Scholar*, 1(18), 189–195. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/4244>
13. ДК кизи Ахмадова, ЭР Бекмирзаев. *SCHOLAR* 1 (18), 189-195, 2023. 2023. *БИЛИРУБИН. ИР Бекмирзаев. PEDAGOGS jurnali* 32 (2), 27-31, 2023. 2023. *Muscle Biochemistry*.
14. Eshnazarovich, Y. X., Ro'ziboyevich, B. E., Faxriddinovna, K. M., Rahmatovna, X. Y., & o'g'li, S. O. B. (2022). *Muscle Biochemistry. Central asian journal of mathematical theory and computer sciences*, 3(11), 32-34. Retrieved from <https://cajmtcs.centralasianstudies.org/index.php/CAJMTCS/article/view/274>
15. Имомов, Е., & Бекмирзаев, Е. (2022). Causes and prevention of early post-pregnant bleeding. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 2(4), 60–63. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/3006>